

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КВЕСТ В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6762187>

Фозилов Жахонгир Иброхимович,
студент, Ферганский государственный университет, Узбекистан.

Абдурахмонова Мохинур Фуркатжон кизи,
*студентка, Ферганский государственный университет,
Узбекистан.*

Аннотация: *Статья посвящена использованию игровых технологий при обучении математике. В качестве одной из современных форм этой деятельности предлагается использование математического квеста. В статье рассматриваются особенности использования квеста при обучении математике.*

Ключевые слова: *математический квест, игровая технология, живые квесты.*

Математика является одним из сложных предметов для освоения. Многие ребята ее боятся, у них ни с первого раза получается понять некоторые темы, поэтому они перестают ею интересоваться. Наблюдение показало, что на уроках чаще всего они начинают играть в телефон, отвлекаться, переписываясь в социальных сетях. У учителя появляется проблема: как заинтересовать ребят и убедить решать примеры, предварительно выучить необходимые формулы и теоретический материал.

Анализируя источники из интернета по данному вопросу, можно сделать вывод, что проблема игромании во время учебных занятий очень актуальна во всем мире. Играя в телефон или компьютер, подросток как бы сбегает от реальности, ему становится более интересно решать головоломки по освобождению принцесс или исследовать древние гробницы, отгадывая тайные знаки древних рун.

В игре, преодолевая сложный уровень, человек чувствует себя успешным, он как бы преумножает свои умения, получает опыт, он доволен собой, так как добился этого результата самостоятельно, он владеет ситуацией. Компьютерные игры очень разнообразны: приключенческие, логические, стратегические, аркады, квесты и многие другие. Например, квест – это приключенческая игра, в основе которой лежит исследование мира при помощи решения различных головоломок и задач, требующих от игрока интеллектуальных знаний и применение логики.

При освоении математики, физики, химии обучающиеся также решают большое количество задач, осваивают раздел от простых примеров, до более сложных. При этом свою учебную деятельность нужно также планировать, как и компьютерную игру. Получается, что математика, это «набор квестов», в результате постижения которых, можно получить очень значимые призы: оценку «отлично», аттестат в школе, грамота за призовое место по олимпиаде, успешно сданный экзамен во время сессии.

Одной из форм интерактивной игры в образовательном процессе является квест технология. «Квест»- в переводе с английского языка означает «целенаправленный поиск». История появления квестов связана с одним из жанров компьютерных игр, представляющих управление главным героем, которые выполняет проблемное задание в виде головоломок, задач, требующих умственных усилий. При этом игра может включать старинные математические, занимательные, геометрические, практические задачи, которые необходимо решить. Условия игры могут быть различными: могут соревноваться как команды, так и отдельные ученики. Сам термин «квест» как образовательная технология был применен профессором университета Сан-Диего Берни Доджем в значении поисковой системы, которая призвана находить решение поставленной главной задачи прохождением промежуточных станций, где необходимо выполнить задание, чтобы добыть ключ, или перейти на следующую станцию. Возможно есть некоторая схожесть со всем известными играми «по станциям». Поэтому выделим основные виды квестов:

- по месту проведения: веб-квесты, квесты в формате урока, квесты во внеурочной деятельности;
- по форме организации: линейные, штурмовые, кольцевые.

Линейные квесты предполагают процесс решения задач одну за другой - последовательно, так что один этап открывает возможность переходить к следующему этапу. Штурмовой квест включает наличие определенного перечня подсказок, позволяющий сделать выбор. Наконец, кольцевые квесты предполагают участие команд или отдельных участников из разных точек маршрута, и завершение - в решении конечной проблемы.

Организацию реализации математического квеста как игровой технологии на уроке можно представить в виде следующих этапов:

- дидактические цели ставятся перед учащимися в виде игровой задачи, решение которой позволяет открыть «ключ», «шифр», найти клад, возможность перейти к следующему заданию;
- учебная деятельность подчинена правилам квеста: это может быть «зарабатывание» условных денег, баллов, фишек. Вводится

соревновательная деятельность, способствующая переходу дидактических задач к игровым;

- учебный материал является средством, а его успешное усвоение связывается с игровым результатом.

Квест – это совершенно новая форма как обучающих, так и развлекательных программ, которая позволит ребятам полностью погрузиться в происходящее. По своей форме организации – квест относится к виду путешествия. Соревнование, на открытом месте, улице.

Следовательно, использование квестов способствует воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованию информационного общества. «Живой» квест построен на коммуникативном взаимодействии между игроками. Не общаясь с другими игроками невозможно достичь индивидуальных целей, что стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить играющих. Живые квесты несут в себе элемент соревновательности, они способствуют развитию аналитических способностей. Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект участников, их физические способности и воображение. В игре необходимо проявлять находчивость, тренировать собственную память и внимательность, проявлять смекалку и сообразительность.

Квесты помогают обучающимся отлично справляться с командообразованием, наладить успешное взаимодействие в команде, прочувствовать и сформировать взаимовыручку, распределение обязанностей и взаимозаменяемости, очень быстро решать нестандартные задачи.

Таким образом, использование игровой технологии в форме квеста способствует подготовке учащихся к реальной жизни, применению знаний и умений в познавательной и практической деятельности, формированию способности решать лично значимые проблемы. Любая квест-технология призвана не только улучшить восприятие, скажем, учебного материала или способствовать моральному становлению ребенка как личности, но еще и может стимулировать умственное и нравственное развитие детей. Кроме того, в основе своей такая методика несет двойной смысл, как ни странно, из двух взаимоисключающих правил: поиск правильного логического мышления и использование нестандартных методов для решения поставленной задачи.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Fozilov, Z., & Sharobidinova, S. (2020). INFLUENCE OF COMPUTERS ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF PRIMARY EDUCATION PUPILS. *Студенческий вестник*, (25-3), 86-88.

2.Ibrokhimovich, F. J. (2022). Development of Intellectual Abilities of Primary School Students in Mathematics Lessons. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 6, 136-140.

3.Ibrokhimovich, F. J., & Mirzaxolmatovna, X. Z. (2022). THE MOST IMPORTANT ROLE OF MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(3), 652-655.